

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

TOVARLARNING MONOPOL YUQORI (PAST) NARXLARINI ANIQLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

ORCID: 0009-0008-2655-8404

Mingboev Asqar Qandaharovich

O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, mustaqil tadqiqotchi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola ustun mavqega ega bo'lgan korxonalarining narx belgilash nazariyasini tahlil qilish va ushbu masala bo'yicha amaldagi qonunchilik asosida monopol yuqori narxlarni o'rganishga bag'ishlangan hamda tegishli xulosa va tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqobat, ustun mavqe, tovar bozori, xo'jalik yurituvchi subyekt, monopol yuqori narx, monopol past narx, cheklangan rentabellik, taqqoslash, xarajat, narxlarni tartibga solish.

Abstract: The Competition Law prohibits business entities from setting a monopolistically high price for a product. This article is devoted to the analysis of the theory of pricing of companies occupying a dominant position and the study of monopoly high prices based on the current legislation on this issue, and also proposes relevant conclusions and recommendations.

Key words: competition, dominant position, product market, economic entity, monopoly high price, monopolistically low price, limited profitability, comparison, cost, price regulation.

Аннотация: Закон о конкуренции запрещает субъектам хозяйствования устанавливать монопольно высокую цену на товар. Данная статья посвящена анализу теории ценообразования компаний, занимающих доминирующее положение, и исследованию монопольно высоких цен на основе действующего законодательства по данному вопросу, а также предложены соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: конкуренция, доминирующее положение, товарный рынок, хозяйствующий субъект, монопольно высокая цена, монопольно низкая цена, ограниченная рентабельность, сравнение, стоимость, ценовое регулирование.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan 2024-yil 16-yanvar kuni makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishida 2024-yilni iqtisodiy kompleks rahbarlari va barcha davlat korxonalari uchun tannarxni qisqartirish va samaradorlik yili, deb e'lon qildi [1].

Shu bilan birga, Raqobat qonunchiligi tadbirkorlik subyektlarining mahsulotga monopol yuqori narx belgilashini taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasining 03.07.2023-yildagi "Raqobat to'g'risida"gi O'RQ-850-son¹ Qonuning 11-moddasiga muvofiq, agar tovarni realizatsiya qilish narxi va uni ishlab chiqarish hamda (yoki) realizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan xarajatlar o'rtasidagi tafovut juda yuqori bo'lsa yoki tovar sifatini pasaytirish hisobidan qo'shimcha foyda olishga qaratilgan bo'lsa, ustun mavqega ega xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan belgilangan narx monopol yuqori narx hisoblanadi [2].

Mazkur Qonuning 13-moddasiga ko'ra, tovar yoki moliya bozorida xo'jalik yurituvchi subyektning yoki shaxslar guruhining o'z faoliyatini raqobatchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshirish, raqobat holatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatish va tegishli bozorga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning kirishini qiyinlashtirish yoki ularning iqtisodiy faoliyat erkinligini cheklash imkoniyatiga ega bo'lishi ustun mavqe hisoblanadi.

1 <https://lex.uz/docs/-6518381>

Qonunning 14-moddasiga asosan, ustun mavqega ega bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki shaxslar guruhi tomonidan bitim shartlarini, tovarlar realizatsiya qilinadigan hududni va narxni belgilashga bir tomonlama ta'sir ko'rsatish imkoniyati ustun muzokara kuchi sifatida e'tirof etiladi.

Qonunning 18-moddasiga asosan, ustun mavqega yoki ustun muzokara kuchiga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki shaxslar guruhining raqobatni cheklashga va (yoki) iste'molchilar, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlarini kamsitishga olib keluvchi harakatlari, shu jumladan monopoliya yuqori yoki monopoliya past narxlarni belgilash, ustun mavqe yoki ustun muzokara kuchini suiiste'mol qilish sifatida baholanib, taqiqlanadi.

Shunday qilib, monopoliya yuqori narxni o'rganishda xo'jalik yurituvchi subyektlarning ustun mavqeni belgilash va monopoliya yuqori narx tarkibini asoslash lozim. Ushbu maqolaning maqsadi monopoliya yuqori narxni aniqlashning uslubiy jihatlarini o'rganishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda monopoliya narxning vujudga kelishi, darajasi va oqibatlari turlicha ta'riflanadi.

Jumladan, bozor bahosi nazariyasi muallifi sifatida tanilgan A. Marshall bozor mexanizmining buzilishi faqat davlat aralashuvi bilan emas, balki sotuvchining hukmron mavqega ega bo'lib, xaridorning aralashuvisiz narx belgilashi, ya'ni monopoliyalar vujudga kelganda ham yuz berishini ta'kidlaydi.

K. Marks monopoliya narx darajasini birinchi navbatda xaridorlarning ehtiyoji va to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan talab bilan belgilanishini qayd etgan.

Nomukammal raqobat sharoitida foydani maksimallashtirish asosida narx tashkil topishi haqidagi fikrlari bilan mashhur iqtisodchi J. Robinson (Joan Robinson) monopoliya narxning yuzaga kelishi va yuqori foyda olishga intilish jarayonini izohlar ekan, nomukammal bozor sharoitida monopolist ishlab chiqarishni cheklash orqali nafaqat o'z mahsuloti narxini oshirishi, balki ishlab chiqarishni tashkil qilishni takomillashtirish orqali tannarxni kamaytirish imkoniyatiga ega ekanligini ta'kidlaydi [3].

A. Borisov esa monopoliya narxni nafaqat talab va taklif ta'sirida, balki ma'lum bir mahsulot bozorida monopolistlarning hukmronligi ta'sirida o'rnatilgan mahsulotning bozor narxi sifatida ta'riflaydi [4].

Mahalliy olimlarimiz A. O'lmasov va A. Vahobov o'z ishlarida narx va uning funktsiyalari, monopoliya bozor narxlarining shakllanishi hamda sof monopoliya narxini yoritib berishgan [5]. Sh. Qobilov esa o'z tadqiqotida monopoliya narxning shakllanishi, muvozanatlashgan monopoliya narx va davlatning narxni tartibga solish funktsiyalariga ta'rif bergan [6].

Mahalliy olimlardan Tojiboeva D. o'z ishida "Monopoliyalar o'z mavqeidan kelib chiqib, raqobatni cheklash orqali narxga ta'sir ko'rsatishi va o'z manfaatlari yo'lida amalga oshiradigan harakatlar salbiy oqibatlarga olib kelishi" va "narx ustidan nazorat o'rnatish yoki ishlab chiqarish hajmini o'zgartirish orqali maksimal darajada daromad, monopoliya foyda olish" haqida ta'rif bergan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada raqobat muhiti, ustun mavqe, monopoliya yuqori (past) narxni aniqlash, baholash, narxlarni tartibga solishni boshqarish va tahlil qilishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlarni tadqiq etish bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy xulosalari hamda mualliflarning amaliy tajribalari asosida mustaqil qarashlar shakllantirildi. Shu bilan birga, mantiqiy va analitik taqqoslash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Narx – bu iqtisodiyotda tovarlar va xizmatlarning qiymati va mavjudligini ifodalovchi tushuncha. Bozor sharoitida xaridor va sotuvchi o'rtasidagi munosabatlar narx orqali belgilanadi. Shuningdek, narx bozorning asosiy iqtisodiy vositasi bo'lib, tovar va xizmat birligini sotib olish uchun to'lanadigan pul miqdorini anglatadi.

Narxning iqtisodiyotdagi vazifalari quyidagilardan iborat:

- bozor muvozanatini ta'minlash;
- qiymatni hisobga olish va hisob-kitob o'lchovi;
- iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish;
- iqtisodiyotni tartibga solish;
- raqobat vositasi sifatida xizmat qilish.

Erkin bozorda narx talab va taklifga qarab belgilanadi va shunga ko'ra muvozanat narxi shakllanadi hamda bozor muvozanati yuzaga keladi.

Narxlarni belgilashda korxonaning ishlab chiqarayotgan tovarlarga bo'lgan talab elastikligini to'g'ri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Agar talab elastik bo'lsa, subyekt monopoliya hokimiyatga ega bo'lmaydi; aksincha,

talab elastikligi past bo'lsa, monopol hokimiyat sezilarli darajada oshadi. Monopol hokimiyat darajasini o'lchashda Lerner tenglamasi qo'llaniladi:

$$L = \frac{P - MC}{P} \Rightarrow L \cdot P = P - MC \Rightarrow P - L \cdot P = MC \Rightarrow P(1 - L) = MC \Rightarrow P = \frac{MC}{1 - L}$$

Bu yerda:

L – Lerner koefitsienti,

P – narx,

MC – marginal (chegaraviy) xarajat.

To'liq raqobatbardosh bozorlarda faoliyat yurituvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun odatda $P = MC$ va $L = 0$ bo'ladi. Lerner koefitsienti 0 dan 1 gacha o'lchanadi, va qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa, monopoliya kuchi shunchalik katta bo'ladi.

Ammo, monopol hokimiyatning kuchayishi xo'jalik yurituvchi subyektning yuqori daromadga ega bo'lishini anglatmaydi. Bu o'rinda o'rtacha doimiy xarajatlar va tovarlarni sotish hajmini hisobga olish muhimdir.

Yevropa Ittifoqining Raqobat to'g'risidagi qonuni 102-moddasi "a"-bandiga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita adolatsiz sotib olish yoki sotish narxlarini yoki boshqa adolatsiz savdo shartlarini o'rnatish orqali ustun mavqeni suiiste'mol qilish taqiqlanadi.

Yevropa Ittifoqining monopoliyaga qarshi qonunchiligi adolatsiz narxni belgilashda, xuddi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida bo'lgani kabi, taqqoslash (qiyosiy) mezondan foydalanib, ustama narx va cheklangan rentabellikni belgilaydi.

Pinar Akman va Luke Garrod "Qachon oshirilgan narxlar adolatsiz bo'ladi?" nomli izlanishlarida adolatsiz narxlarni aniqlash tartibining umumiy tuzilmasini taklif qilganlar (1-rasm) [8].

1-rasm. Adolatsiz narxlarni aniqlashning umumiy tuzilmasi.

David S. Evans va A. Jorge Padilla "Yuqori narxlar: huquqiy tartibga solishni aniqlash uchun iqtisodan foydalanish" asarlarida hukmron korxonalar "raqobatbardosh" narxlarni belgilashi zarurligini ta'kidlaydilar, ya'ni

ular raqobatbardosh bozorlardagi kabi harakat qilishlari lozim. Ushbu yondashuvga ko'ra, agar ma'lum bir korxonada boshqa bir xil raqobat bozorida olishi mumkin bo'lgan foydadan yuqori foyda olsa, ushbu korxonaning tovar narxi "ortiqcha" deb hisoblanadi.

Olimlar adolatsiz narxlarni isbotlash uchun bajarilishi kerak bo'lgan uchta shartni taqdim etadilar: birinchidan, korxonada bozorda o'tmishdagi investitsiyalar yoki innovatsiyalar natijasi bo'lmagan monopol mavqega ega bo'lib, raqobatchilarning kirishiga to'sqinlik qiluvchi huquqiy to'siqlarga ega bo'lishi; ikkinchidan, korxonada o'z tovariga belgilagan narxlari korxonaning o'rtacha umumiy xarajatlaridan sezilarli darajada yuqori bo'lishi; uchinchidan, ushbu narxlar bozorda yangi o'xshash tovar va xizmatlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qilishi xavfi mavjud.

Evropa Ittifoqining raqobat to'g'risidagi qonunchiligi monopol hokimiyatdan yuqori narxlarni belgilashda foydalanishga ruxsat berishi mumkin, bu esa o'z-o'zidan raqobatga qarshi emas; AQShning monopoliyaga qarshi qonunchiligi esa narxlarni oshirishni taqiqlamaydi. Monopol narxlar erkin bozorning muhim elementi sifatida qaraladi va ishlab chiqarishga investitsiya kiritish, innovatsiyalarni joriy qilish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yo'naltiriladi. AQShning monopoliyaga qarshi qonunchiligining asosiy maqsadi iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishdan ko'ra raqobatni saqlashdir. Olingan katta miqdordagi foyda xavf uchun to'lov sifatida qaraladi va investitsiyalar hamda innovatsiyalarning keyingi manbai bo'lib xizmat qiladi.

MDH davlatlari, jumladan, O'zbekiston Respublikasining raqobat qonunchiligida ham monopol yuqori narxlarni belgilash, qoida tariqasida, korxonaning keyingi rivojlanishiga qaratilmagan ortiqcha foyda olish maqsadida ustun mavqeni suiiste'mol qilish hisoblanadi.

Biz narxlarni tartibga solish bo'yicha amaldagi qonunchilikni tahlil qilish asosida monopol yuqori narxni belgilashning uslubiy jihatlarini o'rganamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrda 722-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan Nizom tovarlarga (ishlar, xizmatlarga) tartibga solinadigan narxlarni (tariflarni) shakllantirish, deklaratsiya qilish (tasdiqlash) va belgilash hamda ularning qo'llanishini davlat tomonidan nazorat qilish tartibini, shuningdek, tovar va moliya bozorida sotiladigan tovarlarning (ishlar, xizmatlarning) monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibini belgilaydi.

Nizomning 9-bandi 2-xat boshida ko'rsatilishicha, davlat tomonidan tartibga solinadigan narxlar ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki tabiiy monopoliya subyektini tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) belgilangan narx (tarif) ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlardan, davr sarf-xarajatlaridan, moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlardan, soliqlar va foydadan boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha xarajatlardan, shuningdek, sof foyda summasidan shakllanishi belgilangan.

Ushbu Nizomga asosan narxlar davlat tomonidan quyidagi usullar bilan tartibga solinadi:

Narxlarni tartibga solish organi va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan ijtimoiy ahamiyatli va strategik tovarlarga qat'iy belgilangan yoki cheklangan narxlar (tariflar) belgilash.

Ijtimoiy ahamiyatli va strategik hisoblangan tovarlarga narxlar (tariflar) davlat tomonidan tartibga solinadigan ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqariladigan va sotiladigan tovarlarga narxlarni (tariflarni) yoki ularning cheklangan darajalarini, tartibga soluvchi koeffitsientni, ustama yoki cheklangan rentabellikni deklaratsiya qilish (keyingi o'rinlarda – tovarlarga narxlarni (tariflarni) deklaratsiya qilish).

Tabiiy monopoliyalar subyektini tomonidan ishlab chiqariladigan va sotiladigan tovarlarga narxlarni tartibga solish organi tomonidan narxlarni (tariflarni) yoki ularning cheklangan darajalarini tartibga soluvchi koeffitsientni, ustama yoki cheklangan rentabellikni tasdiqlash (keyingi o'rinlarda – narxlarni (tariflarni) tasdiqlash).

Narxlarni tartibga solish organi bilan kelishish yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlariga muvofiq alohida tovarlarga qat'iy belgilangan yoki cheklangan narxlarni (tariflarni) va ustamalarni belgilash.

Qonunchilikka muvofiq, davlat tomonidan narxlarni tartibga solishning boshqa usullari ham qo'llanishi mumkin. Agar tovar narxi birja savdolari yakunlari bo'yicha shakllangan bo'lsa, bunday narx monopol yuqori narx deb e'tirof etilmaydi; ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirokidagi hiyla-nayranglar natijasida shakllangan narx bundan mustasno. Bunda mazkur Nizom talablari birja savdolarida narxlar boshlang'ich narx sifatida qo'llanishiga tatbiq etiladi.

Tovarlar (ishlar, xizmatlarga) tartibga solinadigan narxlarni (tariflarni) shakllantirish, deklaratsiya qilish (tasdiqlash) va belgilash hamda ularning qo'llanishini davlat tomonidan nazorat qilish, shuningdek, tovar va moliya bozorida sotiladigan tovarlarning (ishlar, xizmatlarning) monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomga muvofiq monopoliyaga qarshi organ taqdim etilgan ma'lumotlarni bir oy ichida o'rganib chiqadi va natijasi bo'yicha tovarga monopol yuqori narxlar belgilangan alomatlarni aniqlaydi.

Bunda:

a) ilgari belgilangan narxni oshirish orqali, quyidagi shartlardan biri bajarilganda:

Tovarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan xarajatlar o'zgarishsiz qolganda yoki ularning o'zgarishi tovar narxining o'zgarishiga nomutanosib ravishda kam bo'lganda;

Tovarni sotuvchilar yoki xaridorlar tarkibi o'zgarishsiz qolishi yoki tovarlar sotuvchilari yoki xaridorlari tarkibi o'zgarishi sezilarli bo'lganda;

Tovar bozorida tovarning aylanishi shartlariga ta'sir etuvchi davlatning tartibga solish chora va vositalari, shu jumladan soliqqa tortish, bojxona, tarif va notarif tartibga solish shartlari o'zgarishsiz yoki ularning o'zgarishi tovar narxining o'zgarishiga nomutanosib ravishda kam bo'lganda;

Tovarga talab va (yoki) taklif o'zgarishsiz qolishi yoki ularning o'zgarishi tovar narxi o'zgarishiga mutanosib emasligi shartlari bajarilganda;

b) Tovarning oldin belgilangan narxini saqlab qolish yoki pasaytirmaslik yo'li bilan, agar quyidagi shartlardan biri bajarilganda:

Tovarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan xarajatlar sezilarli kamayganda;

Tovarning sotuvchilari yoki xaridorlari tarkibi tovar narxini kamaytirishga imkoniyat yaratganda;

Tovar bozorida tovarning aylanishi shartlariga ta'sir etuvchi davlatning tartibga solish chora va vositalari, shu jumladan soliqqa tortish, bojxona, tarif va notarif tartibga solish shartlari tovar narxini kamaytirishga imkoniyat yaratganda.

v) Xuddi shu turdagi boshqa tovar narxidan, shu jumladan bozorning boshqa subyektlarining uning o'rnini bosuvchi tovarlardan ancha yuqori bo'lgan miqdorda narx aniqlanishida;

g) Tovarga belgilangan narx iqtisodiy va texnologik omillar bilan tushuntirib bo'lmaydigan darajada oshirilganida;

d) Tovar bozorida qiyoslanadigan narxlarning tegishli o'sish sur'atlari bilan taqqoslash bo'yicha tovar narxining nomuvofiq oshirilganida;

e) Tovarning fizik tavsiflarini (tovarning og'irligi yoki birligi soni, sifatini o'zgartirish) sezilarli pasaytirish yo'li bilan tovarga narxlarni oshirishda yoki saqlab qolishda;

j) Birja savdolarida sotuvchi hisoblangan ustun (monopol) mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirokida sodir etilgan manipulyatsiya harakatlari natijasida shakllanganda;

z) Tovar bo'yicha talab va (yoki) taklifning o'zgarishi tovar narxining kamayish tomonga o'zgarishini belgilaydigan shartlar bajarilsa, subyekt tomonidan bunday tovarni ishlab chiqarish va sotish uchun zarur bo'lgan xarajatlar va foydaning tovar bozorida raqobat sharoitlarida shakllangan narxdan oshadigan summasi belgilanishi hisobga olinadi.

Nizomning 43-bandi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va Hukumat qarorlariga muvofiq tartibga solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchi va sotuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar narxlarni, ustama narxni, cheklangan rentabellikni oshganda va tartibga soluvchi koeffitsient o'zgarganda narxlarni tartibga soluvchi organda tasdiqlashi (kelishib olishi) shartligini belgilaydi.

Avval ta'kidlanganidek, "Raqobat to'g'risida"gi Qonunning 13-moddasiga asosan tovar yoki moliya bozorida xo'jalik yurituvchi subyektning yoki shaxslar guruhining o'z faoliyatini raqobatlashuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshirish va raqobat holatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatish, tegishli bozorga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning kirishini qiyinlashtirish yoki ushbu boshqa subyektlarning iqtisodiy faoliyat erkinligini boshqacha tarzda cheklash imkoniyatini beruvchi holat ustun mavqedir.

Ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning ustun mavqe e'tirof etilgan tovar yoki moliya bozorida tovarlariga monopol yuqori va monopol past narxlar Nizomning 1-ilovasida keltirilgan sxemaga muvofiq aniqlanadi.

Tovar bozorida sotiladigan mahsulotlarga (ishlarga, xizmatlarga) monopol yuqori va monopol past narxlarni belgilanganligini ko'rib chiqish 7 ta bosqichda amalga oshiriladi:

Ustun mavqega ega deb e'tirof etilgan subyektlar monopol mahsulotlariga qo'llanilgan narxlar to'g'risidagi ma'lumotlarni monopoliyaga qarshi organga taqdim etadilar. 2-4. Tovarlarining narxlari o'zgarganligi aniqlangan yoki monopol yuqori va monopol past narxlarni qo'llash holati to'g'risida murojaatlar tushgan taqdirda, o'rganish maqsadida belgilangan tartibda davlat organlariga, xo'jalik yurituvchi subyektlarga va boshqa tashkilotlarga zarur ma'lumotlarni olish uchun monopoliyaga qarshi organ yozma so'rov jo'natadi hamda olingan axborot va ma'lumotlar asosida monopol yuqori va monopol past narxlarni aniqlash yuzasidan o'rganish o'tkazadi. 5-6. Monopol yuqori va monopol past narx qo'llanilganligi belgilari aniqlanganda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 12-oktyabrdagi 225-son qarori bilan tasdiqlangan Nizomga muvofiq monopoliyaga qarshi organ raqobat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari buzilishi bo'yicha korxonaga nisbatan ish qo'zg'atadi, ishni ko'rib chiqadi, tegishli qaror qabul qiladi va ko'rsatma beradi [12].

Ish qo'zg'atilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar monopoliyaga qarshi organning qarori va ko'rsatmasini bajaradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-sentyabrdagi PQ-374-son qarori bilan tasdiqlangan Nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida tekshiruvlar va profilaktika tadbirlarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomning 2-bandi 6-xat boshiga muvofiq tekshiruv — tadbirkorlik subyekti tomonidan faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikka qay darajada rioya etilayotganligini tekshirish uchun kerakli

materiallar, hujjatlar yoki ularning faoliyatiga doir ma'lumotlarni olish hamda muayyan harakatlarni amalga oshirish orqali nazorat qiluvchi organlar tomonidan o'tkaziladigan nazorat tadbiri ekanligi belgilangan [13].

Amalda nazorat qiluvchi organlar tomonidan, jumladan, monopoliyaga qarshi organ tomonidan tahlil qilish uchun tadbirkorlik subyektlaridan ma'lumotlarni olish Biznes-ombudsman tomonidan tekshirish sifatida e'tirof etilmoqda. Bu o'z navbatida monopoliyaga qarshi organning ustun mavqega ega va tabiiy monopoliya subyektlari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan qo'llaniladigan va bozorda raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan monopol yuqori va monopol past narxlarni belgilash holatlariga tezkor ta'sir choralarini ko'rish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu holatda ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarga qaramlikdan xoli bo'lgan, ya'ni tovar bozorida qiyoslanadigan narxlarning tegishli o'sish sur'atlari bilan taqqoslash bo'yicha tovar narxining nomuvofiq oshirilishini aniqlash usuli va davlat organlari va tashkilotlarning ma'lumotlar bazasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Biroq, taqqoslanadigan bozorning yo'qligi va shunga mos ravishda narxlar darajasini taqqoslash imkoniyatining mavjud emasligi, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarning ma'lumotlar bazasining monopoliyaga qarshi organning axborot tizimiga to'liq integratsiya qilinmaganligi xo'jalik yurituvchi subyektlarning monopol yuqori (past) narx belgilash tarzidagi xatti-harakatlarini tezkor aniqlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Tovar bozorida erkin raqobatni ta'minlash va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida tovarning monopol yuqori (past) narxini aniqlash va tezkor ta'sirchan choralar ko'rish o'ta muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Mamlakatimizda tovar va moliya bozorida raqobat muhitini ta'minlash, tadbirkorlarga teng sharoitlar yaratish, ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar va tabiiy monopoliya subyektlarining faoliyatini davlat tomonidan narx orqali tartibga solish yuzasidan tizimli ishlarni amalga oshirish, narxlarning adolatli bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tovarning monopol yuqori (past) narxini aniqlash uchun quyidagi asosiy yo'nalishlar tavsiya etiladi:

Monopol yuqori (past) narxlarni o'rganishda birinchi qadam ulgurji va chakana narxlarning o'zgarish sur'atini tahlil qilish, narx zanjirini o'rganish, so'ngra dastlabki xulosalar asosida narxlarni taqqoslash va xarajatlar tarkibini tahlil qilish.

Monopol yuqori (past) narxini isbotlash uchun barcha taqqoslash mezonlarini, ya'ni: tovarning sotuvchilar va xaridorlari tarkibi, tovar aylanmasi hajmlari, mazkur tovar bozoriga kirish shartlari, davlat tomonidan tartibga solish, shu jumladan soliq va bojxona tariflari orqali tartibga solish, taqqoslanadigan bozorlar mavjudligi yoki ularning yo'qligini o'rganish va xulosa chiqarish.

Tovarning monopol yuqori (past) narxini aniqlashda buxgalteriya hisobi usullaridan foydalanish birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lib, korxonaning buxgalteriya siyosatini o'rganish va unga muvofiq xarajatlar tarkibini va taqsimotini tekshirish; ushbu yondashuvga keyingi ishlanishlarda alohida mukammalliroq to'xtalish maqsadga muvofiq.

Tovar xarajatlari normativ hujjatlar bilan tartibga solinganda, ularning qonun hujjatlarida belgilangan talablarga aniq mosligini o'rganish.

Tovar yoki moliya bozorida ustun mavqega ega deb e'tirof etilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar va tabiiy monopoliya subyektlaridan ustun mavqeni suiiste'mol qilishini bartaraf etish, narxlarning to'g'ri shakllanishini ta'minlash maqsadida kerakli materiallar, hujjatlar yoki ularning faoliyatiga doir ma'lumotlarni monopoliyaga qarshi organ tomonidan so'rov asosida olishni tekshirish sifatida e'tirof etmaslik.

Tovarning monopol yuqori (past) narxini aniqlash va tezkor ta'sirchan choralar ko'rishni ta'minlash maqsadida davlat organlari va tashkilotlarning ma'lumotlar bazasini monopoliyaga qarshi organning axborot tizimiga to'liq integratsiya qilinishini ta'minlash.

Tovarning monopol yuqori (past) narxini aniqlashda katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor va sifatli tahlil qilish hamda xulosalar chiqarish keng qamrovli jarayon bo'lib, ushbu jarayonni avtomatlashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish istiqbollarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Alohida ta'kidlash joizki, tovar bozorida erkin raqobatni ta'minlash, shuningdek, raqobat yoki tabiiy monopoliya sharoitlarida iste'molchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida raqobat va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni yanada mukammallashtirish ehtiyoji mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 16-yanvar kuni bo'lib o'tgan iqtisodiy rivojlanish bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqi (16.01.2024).
2. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyulda yangi tahrirdagi "Raqobat to'g'risida"gi O'RB-850-son Qonuni.
3. Робинсон Ж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М.: Прогресс, 1986, 471 с.

4. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003, 895 с.
5. O'lmasov A., Vohoboev A. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2014, 455 b.
6. Qobilov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013, 775 b.
7. Tojiboeva D. Iqtisodiyot nazariyasi. To'ldirilgan, 2-nashri, O'quv qo'llanma. – TMI., T.: 2005, 438 b.
8. Akman, P., Garrod, L. When Are Excessive Prices Unfair?
9. Evans, D. S., Padilla, A. Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules.
10. Кудряцев А. Методические аспекты исследования монопольно высокой цены товара.
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrdagi 722-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6770769>.
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 12-oktyabrdagi 225-son qarori. <https://lex.uz/docs/-878462>.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-sentyabrdagi PQ-374-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6195004>.
14. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining rasmiy veb sayti. <https://raqobat.gov.uz/>.
15. Mingboev A. Strategik menejmentning raqobatni rivojlantirishdagi o'rni, 2024.
16. Mingboev A. Monopoliyaga qarshi komplaens tizimini joriy etish, 2024.
17. Mingboev A. Антимонопольное регулирование цен на социально значимые товары в Узбекистане, 2024.
18. Mingboev A. O'zbekistonda va xorijda monopoliyaga qarshi tartibga solish, 2024.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

